

En 1939, un nouvel accord vint confirmer l'œuvre entreprise. On la compléta même par une intensification des échanges dans le domaine du cinéma et de la radio et par un nouveau régime des bourses d'études réciproques.

Pendant la domination allemande

Malgré l'invasion de la France en 1940, les institutions françaises de Roumanie continuèrent à fonctionner. Pour ne pas choquer les Roumains qui se voyaient contraints d'accepter l'alliance avec le III^e Reich, les Allemands se gardèrent de toucher aux établissements français. Ils essayèrent avec des moyens financiers considérables et une propagande tapageuse d'attirer le public vers leurs propres institutions. Mais les représentants français conscients des positions qu'ils avaient à défendre donnèrent une extension encore plus grande à leur œuvre. Avec une aide active de la part des Roumains l'école primaire française fut agrandie et réorganisée ; des cours de langue française gratuits furent donnés à toutes les classes de la population de Bucarest ; une école maternelle fut ouverte ; un nouveau lycée français fut créé avec l'accord tacite des autorités roumaines. Ces différents établissements groupaient quelques 750 élèves pour la plupart roumains. Equivalence totale était reconnue par le ministre roumain de l'Education Nationale entre les baccalauréats français et les diplômes roumains correspondants. A l'Institut de culture française, des cours préparatoires à des certificats d'études supérieurs mettaient les jeunes bacheliers en état de commencer leurs études en attendant la possibilité d'un départ vers la Sorbonne.

Une poignée de Français faisaient à Bucarest une véritable œuvre de résistance à la prétention allemande de dominer l'Europe sur le plan culturel. Leur travail put s'accomplir sans entrave jusqu'à la mainmise totale de la Russie sur la Roumanie.

Liquidation de la littérature française

Dans la lutte qui met aux prises l'Est et l'Ouest en Europe orientale, c'est l'influence française que les Russes ont à combattre en premier lieu. Pour les Roumains la France et l'Occident sont synonymes. Pour détourner les Roumains de cette conception « petite bourgeoise », leurs dirigeants actuels ont tout d'abord rompu les liens visibles qui rattachaient la Roumanie à la France. En juin 1948 les contrats conclus en 1919 pour l'envoi des professeurs français furent résiliés ; les lycées français furent étatisés et pour marquer l'hostilité envers tout ce qui provenait de la France le ministère de l'Instruction Publique de la R.P. refusa le don de livres français offert aux universités roumaines, ainsi que les bourses

octroyées par la France aux étudiants. *Et enfin en novembre 1948, le gouvernement roumain dénonçait l'accord culturel et prescrivait la fermeture de l'Institut français de Bucarest et des quelques centres français de province qui fonctionnaient encore.* Aujourd'hui il n'existe plus une seule institution française en Roumanie. Même les sœurs de « Saint Vincent-de-Paul » ont dû quitter la Roumanie pour ne plus donner de soins « aux malades capitalistes ».

Une nouvelle littérature française

Mais les dirigeants de la république populaire ne pouvaient se contenter de si peu. La littérature française que les Roumains connaissent souvent mieux que leur propre littérature risquait de continuer à les influencer. Il fallait la supplanter par une autre... par une nouvelle littérature française. Ainsi les Roumains de la II^e classe (équivalente à la classe de philosophie) apprennent à connaître dès la première page de leur manuel d'histoire de la littérature française, le grand poète Eugène Pottier, auteur de l'Internationale. S'ils tournent la page ils font la connaissance d'un autre homme de lettres français, un certain Jdanov, dont le texte est placé sous les portraits de Staline et de Lénine et qui leur parle de la lutte contre l'impérialisme. Suit un morceau choisi d'Ilya Ehrenbourg intitulé : « Paix aux peuples ». Puis c'est le tour d'Engels d'apprendre aux élèves roumains comment il faut interpréter la littérature française du Moyen Age.

Le XVI^e siècle est gratifié d'une explication de la Renaissance dans le sens du matérialisme historique. Le classisme est qualifié de littérature « à l'époque de l'absolutisme royal ». Racine est « un poète courtisan ». Et nous passons au XVIII^e siècle. Le mouvement encyclopédiste est « avant tout une expression de la lutte de classe ». Son matérialisme et son athéisme trouvent enfin l'approbation de l'auteur. Par contre Voltaire, lui semble « suspect » et Rousseau plutôt un « rêveur ». Mais Diderot est un véritable « ami du peuple » exalté comme tel par Anatole France dans son discours en 1900 à la Salle Wagram.

Le romantisme signifie « l'avènement de la bourgeoisie ». Celle-ci est dotée d'un redoutable « instrument de lutte contre la classe féodale » que Descartes avait déjà contribué à forger. La « maladie idéaliste » s'étale sur toute la littérature française après 1820. « Engagés dans la voie de l'idéalisme amorphe et décomposant, les poètes romantiques traduisent dans leurs œuvres la négation du réel, l'évasion et la mort, thèmes propres aux classes décadentes » assure l'auteur du manuel pour ajouter que « le romantisme français n'a donné qu'un petit nombre d'œuvres. »

Seul Victor Hugo parce qu'il est l'auteur des

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

Misérables mérite quelques éloges. Malheureusement, par manque de vigilance il n'est pas parvenu à se défaire d'un certain esprit « petit bourgeois ». L'élève roumain doit ensuite faire la connaissance d'un Balzac vu par Engels et Marx. Et il doit apprendre à mépriser Lamartine, Vigny et Chateaubriand, écrivains issus de la noblesse. Par la suite, l'auteur ne trouve rien de digne à signaler en dehors de la naissance en 1848 de la littérature prolétarienne représentée par le cordonnier Savinien Lapointe et par J.P. Gilland. En revanche on offre en prime à l'élève quelques pages de Karl Marx sur la Commune de Paris. Les modernes sont représentés par Lénine, Maurice Thorez, Staline qui brillent dans les classes spéciales grâce à des discours stakhanovistes.

En outre, comme il s'agit de l'histoire de la littérature française, l'auteur tient à informer son élève que l'Union Soviétique est le premier pays au monde pour la production des tanks et des mitrailleuses.

Le livre contient encore l'apologie du poète communiste Aragon. André Gide et Malraux sont des félons, adversaires de l'art véritable et de la vérité. C'est à Ilya Ehrenbourg et à J.R. Bloch de dire le dernier mot. Ils parlent de la résistance et exaltent son caractère communiste. *Voilà ce qu'est la littérature française pour un élève de la République Roumaine.* S'il veut compléter ses connaissances à l'Universités ce sont les mêmes Ehrenbourg, Lénine, Marx, Staline qui lui apprendront les subtilités de la langue de Molière.

La russification

La place d'où l'on s'efforce de détrôner la France, doit être prise sans retard par l'Union Soviétique. Pour prouver cette affirmation il suffit de préciser ce que *Le Monde* écrivait sur le programme de cours de la Faculté des Sciences de l'Université de Bucarest. Le journal parisien relate que pour le premier trimestre 135 heures sont consacrées aux sciences, 33 heures à l'étude du marxisme-léninisme et 41 heures à celle de la

langue russe. Le même journal précisait encore qu'au cours des 3 trimestres suivants, sur un total de 703 heures, 234 sont données au seul enseignement du russe. Pour connaître l'ampleur de la russification en Roumanie, la simple lecture du programme de la T.S.F. roumaine suffit pour convaincre les plus sceptiques. Prenons par hasard le programme du 1^{er} février 1950. A 6 h. 55 les Roumains sont réveillés par le bulletin des nouvelles en langue russe ; à 7 h. ils peuvent écouter des œuvres des compositeurs soviétiques ; à 7 h. 40 des chansons consacrées à la lutte pour la construction du socialisme ; à 8. h. 15 une émission en russe relayée par les postes soviétiques, et c'est la fin de l'émission matinale. A 13 h. la radio donne des œuvres de Moussorgski et Rimski Korsakov, à 14 h. l'auditeur a droit à des œuvres musicales reflétant la lutte des peuples pour la paix et la liberté. Et à 15 h. 30 c'est le héros des instrumentistes soviétiques Boudachkin qui joue pour les Roumains. Et c'est cela qui continue ainsi jusqu'à minuit.

Les lecteurs français ne doivent s'étonner de rien. S'ils pouvaient lire la presse roumaine ils pourraient se rendre compte qu'une révision de leur jugement sur les œuvres du passé est indispensable. Ils apprendraient ainsi que le Faust de Gounod ne peut que choquer des spectateurs progressistes, que la Traviata de Verdi est « un tableau de la corruption bourgeoise et des préjugés de cette société », que Rigoletto est une « fresque représentant l'aristocratie débauchée qui, le monarque en tête exploite le peuple », que Mme Butterfly illustre « les conséquences de l'expansionnisme impérialiste des Nord-Américains », et que Pagliacci est « un drame qui expose la triste situation de l'artiste dans la société bourgeoise ». Enfin Mascagni avec sa Cavalleria Rusticana représente ni plus ni moins un épisode de la lutte des prolétaires contre les koulaks.

Comment une culture aussi décadente que celle de l'Occident pourrait-elle survivre dans l'esprit des Roumains quand on leur offre sans cesse l'exemple de la grandiose culture soviétique dont le représentant le plus génial est évidemment Staline.

ACTUALITÉ

L'amnistie hongroise

Le gouvernement de Budapest en l'honneur du 5^e anniversaire de la Libération de la Hongrie par l'Armée Rouge a publié un décret d'amnistie. Tous ceux dont le cas relève d'un des paragraphes du décret sont grâciés ou, s'ils se sont réfugiés à l'étranger, peuvent rentrer au pays. Le décret est valable jusqu'au 4 octobre.

Les raisons du décret

Ce décret a, naturellement, éveillé un grand intérêt parmi les émigrés. Il semble que le régime de Budapest poursuive par cette mesure deux buts principaux :

1°) Il est de l'intérêt de tous les régimes derrière le rideau de fer d'essayer d'affaiblir autant que possible les foyers d'émigrés qui se trouvent en Europe Occidentale ou aux Etats-Unis.

2°) Le gouvernement de Budapest estime que parmi les réfugiés, rentrant dans leur pays se trouveront d'excellents propagandistes utilisables contre les démocraties occidentales. On ne peut nier que la majorité des émigrés se trouve dans une situation très précaire. La plupart des pays occidentaux accordent peu de permis de travail aux étrangers, en raison du chômage. Ceux qui rentrent se trouveront donc très naturellement en état de broser un tableau défavorable de la vie dans les pays occidentaux.

On spéculé aussi sur la lassitude. Des milliers de réfugiés ont été ballotés d'un camp à un autre sans espoir d'une solution. Le retour au pays c'est peut-être la possibilité de retrouver du travail et un toit.

Un journaliste hongrois est allé s'informer à la Légation communiste hongroise de Paris des modalités de rapatriement. L'employé qui le reçut

lui déclara que les ordres n'étaient pas encore parvenus, mais que des trains spéciaux seraient vraisemblablement formés : il fut assuré à ce journaliste qu'à Budapest, un ouvrier stakhanoviste gagne 1.000 à 2.000 florins par semaine, un manoeuvre environ 200, ce qui fait environ l'équivalent de 12.000 fr. par mois et qu'avec cette somme on pouvait mieux vivre qu'avec 30.000 francs en France.

Les journaux libéraux les plus importants d'Europe occidentale (comme par exemple les journaux suisses) ont publié sur plusieurs colonnes l'« Avis » des Légations hongroises expliquant d'une manière avantageuse l'amnistie et les modalités du rapatriement.

Aucun de ces journaux occidentaux n'a semblé remarquer la contradiction entre cette invitation pressante à regagner la mère-patrie, et le fait que les frontières de ce pays sont hermétiquement fermées pour empêcher les citoyens d'en sortir.

Le véritable aspect du décret

Le journal communiste français *Action* dans son numéro du 8 mai 1950 et sous le titre l'« Amnistie ? Pourquoi pas » a expliqué à ses lecteurs que l'amnistie était justifiée en Hongrie. Il cite le passage suivant du décret qui peut faire croire qu'elle est extrêmement large :

« ... La République Populaire de Hongrie désire d'autre part assurer l'impunité au retour, aux citoyens hongrois qui sont partis à l'ouest à l'occasion des événements de guerre ou qui, depuis la Libération, induit en erreur par la propagande ennemie, ont quitté le territoire du pays en contravention des lois, mais qui reconnaissent aujourd'hui qu'ils ne peuvent prospérer que dans leur patrie au milieu du peuple laborieux hongrois. »

La réalité est sensiblement différente.

Ainsi le paragraphe 1 garantit l'amnistie à tous ceux qui « pour des délits politiques commis avant le 4 avril 1945 ont été condamnés à 1 an de prison. » Evidemment ceux qui ont été frappés de cette peine ne sont plus dans les prisons hongroises.

Le paragraphe 6 réduit de moitié les peines de 10 ans pour des délits commis sous l'occupation.

L'amnistie pour les émigrés, spécifie le décret, ne joue pas en faveur de ceux qui ont été privés de leur nationalité. Sont donc exempts de cette mesure tous ceux qui ont refusé de donner suite à un rappel, et ont été en conséquence frappés de cette peine.

Une amnistie produit toujours une impression favorable. Mais le texte même du décret en limite la portée. Et il reste à savoir si les promesses faites seront tenues.

É T U D E

Le rôle des avocats au-delà du rideau de fer

La façon pour le moins bizarre dont Lueben Diukmejev, avocat au procès de Sofia de l'ancien leader communiste Traitcho Kostov, s'acquitta de la « défense » de son client, nous donne une image frappante de ce qu'est devenu derrière le Rideau de Fer le corps juridique asservi par le Parti Communiste. La « défense » présentée par Diukmejev consista en un discours de 75 minutes entièrement dirigé contre son client ! L'avocat récapitula toutes les accusations portées par le procureur et conclut en déclarant qu'il considérait que toutes les charges contre Kostov avaient été prouvées.

On décrit Diukmejev comme un avocat d'un certain âge, ayant reçu une formation juridique normale mais ayant plus certainement encore accepté des « accommodements » avec le nouveau régime. Ses méthodes de « défense » démontrent à quel point le Parti Communiste a réussi dans les pays sous son contrôle, à transformer les systèmes légaux et judiciaires existants en des instruments effectifs de consolidation du régime communiste.

Le but poursuivi par les communistes est de transformer le système judiciaire destiné à protéger l'individu contre les abus du pouvoir législatif ou exécutif en des organismes politiques de l'Etat, avec à leur tête une direction communiste. Les résultats de cette transformation ne se font pas attendre : désintégration du barreau, abaissement du niveau de la formation juridique, absence pour l'accusé de toute protection légale.

La purge du barreau dans les différents pays de derrière le rideau de fer consista en une dissolution pure et simple de toutes les organisa-

tions existantes. Le droit de plaider ne fut accordé qu'aux avocats admis dans l'ordre nouvellement organisé. Ce nouvel ordre est placé sous le contrôle du Ministre de la Justice, et les avocats ne sont donc plus que des fonctionnaires de l'Etat, ce qui équivaut à la suppression du côté libéral de la profession d'avocat.

L'admission dans l'ordre est exclusivement basée sur l'affiliation politique : seul un communiste peut y entrer. Les personnes indésirables (du point de vue communiste) sont écartées grâce à une libre interprétation de certaines clauses des statuts qui réglementent « l'ordre », comme, par exemple l'art. 2 (g) des statuts bulgares (*Gazette de l'Etat*, n° 257, 5 novembre 1947) qui exclut « les personnes ayant des tendances fascistes ou « restauratives » (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas communistes ou sympathisants communistes). Ainsi un grand nombre d'avocats se sont vus privés de leur gagne-pain. Déclarés « oisifs et vagabonds » ils se sont retrouvés dans des camps de concentration.

Le Ministre de la Justice (invariablement un communiste) a la haute main sur l'ordre. Il approuve les décisions des Conseils de direction ou leur oppose son veto. Il a le droit d'exclure un membre agréé par ces Conseils. Ces Conseils, ces « soviets » contrôlent inlassablement les activités et les convictions politiques des membres de l'ordre : toute déviation idéologique est évidemment sanctionnée par l'exclusion.

Tout récemment une purge importante a été effectuée dans le barreau tchécoslovaque : 185 avocats non-communistes ont été exclus de l'as-

sociation des avocats et leurs cabinets ont été pris en charge par des « liquidateurs » inscrits au Parti (*New York Times*, 4-1-50). En Hongrie, le *Journal Officiel* cite les noms de 429 hommes de lois exclus de l'association et de 170 « suspendus » rien que dans le courant de l'année 1949.

Le choix de l'avocat par le client a été supprimé. Ce dernier doit, s'il a besoin d'un défenseur, s'adresser au secrétaire de l'association des avocats, lequel désigne un membre de son choix. Si pour une raison ou une autre le client tient à être défendu par tel ou tel avocat, il doit payer un supplément à la caisse de l'association et donner les raisons de son choix.

Le secrétaire de l'association des avocats étant toujours un membre du Parti, ce dernier possède ainsi un moyen de contrôle sur les cas qui l'intéressent. Et lorsque les intérêts du Parti sont en jeu, le secrétaire de l'association peut donc choisir un avocat qui défendra son « client » en suivant la « ligne » du Parti. C'est de cette façon que Diukmejev fut choisi pour « défendre » Kostov.

L'avocat ne perçoit plus d'honoraires, mais est appointé par l'association. Il n'exerce donc plus une profession libérale. L'association fait payer les clients suivant des barèmes établis par elle.

Des lois et des règles déterminent les devoirs et les obligations de l'avocat dans l'exercice de ses fonctions. *Ces devoirs et ces obligations, les avocats les ont avant tout envers l'Etat.* Le client ne vient qu'en second. La défense de Kostov par Diukmejev est une illustration typique de ce principe. Comme l'a parfaitement fait remarquer Diukmejev, devant les tribunaux communistes « il y a identité de devoir pour le juge, l'accusation et la défense ». Il admit d'ailleurs qu'il n'assurait la défense de l'accusé que pour des raisons professionnelles, les « droits de la défense » étant sacrés dans la constitution « dimitroviennne ».

Les avocats n'ont que fort peu de liberté dans le choix des méthodes ou des arguments de défense. Le gouvernement détermine à l'avance l'accusation, la culpabilité, la sentence et la marche du procès. La seule liberté qui reste à la défense est de demander l'indulgence du tribunal.

Formation juridique des hommes de loi

Les communistes sont arrivés par une série de décrets et de lois à sélectionner des juges et des procureurs à leur dévotion mais ne possédant qu'une formation juridique fragmentaire et parfois même pas de formation du tout.

En Pologne, par exemple, aucun diplôme n'est exigé des candidats aux cours des procureurs (durée : 8 mois) (1). On ne leur demande que de savoir lire et écrire. Et la moitié de ces 8 mois est consacrée non au droit mais à l'étude du marxisme-léninisme.

Des juges sans aucune formation juridique, mais appartenant évidemment au P.C. sont « élus »

et siègent auprès des juges de carrière. Ils corrigent la tendance que les juges de carrière pourraient avoir à s'en tenir à la « lettre de la loi ».

Les quelques membres du barreau ou de la magistrature qui ont survécu aux purges ont été obligés de suivre des cours de marxisme-léninisme car, comme l'a fait remarquer le Ministre de la Justice de Pologne, Swiatkowski, ils sont tous été « éduqués dans les principes de la jurisprudence réactionnaire et ont hérité des théories régressives de leurs prédécesseurs ». Tous ces survivants (en sursis la plupart du temps) doivent donc « étudier les principes scientifiques corrects de l'administration légale et judiciaire, assimiler les principes du socialisme scientifique, les seuls qui donnent le point de vue exact sur l'essence de la loi et de l'Etat. »

(1) Décret du 22 Janvier 1946, *Gazette des Lois* (Pologne) n° 4.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

Statuts-modèle d'une coopérative

Tout au long de ses 26 numéros le B.E.I.P.I. a consacré une large place à la collectivisation des terres dans les pays de l'Europe orientale, constitués de régions essentiellement agricoles. La collectivisation revêt tantôt la forme d'une étatisation (cf. les Domaines de l'Etat, l'équivalent des Sovkhozes), tantôt celle d'une coopérative agricole unique. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de reproduire les statuts-modèle de la coopérative de Velen, près Prague, que l'on cite en exemple. Le préambule déclare :

« Les membres de la coopérative agricole unique à Velen, département de Prague-Nord..., ont décidé, à la réunion tenue le 7 mars 1950, après mûre réflexion d'associer leurs terres ainsi que les moyens de production aux fins d'une exploi-

tation collective, les terres associées restant leurs propriétés individuelles. »

Chapitre I : les terres :

« Art. 2. — Les limites et bornes qui séparaient les terres associées... sont désormais supprimées et les lots individuels ne forment plus qu'une seule unité. Chaque famille gardera par devers elle un hectare de superficie aux fins d'une exploitation familiale.

« Art. 4. — L'exploitation se fait en commun sur l'ensemble des terres des coopérateurs, sous la direction de la coopérative... »

« Art. 5. — Les récoltes provenant des terres exploitées en commun appartiennent en propre à la coopérative qui en prélèvera en priorité les

quantités correspondantes aux obligations contractées par elle envers le Ravitaillement général, et les quantités nécessaires pour assurer une réserve suffisante de semences et d'aliments pour son bétail...

« Art. 6. — Les adhérents sont tenus de demeurer membres de la coopérative pendant une durée minima de 3 ans. Si, ce délai passé, un membre se retire de la coopérative, celle-ci lui restituera des terres d'une superficie équivalente sans qu'il puisse pour autant prétendre recouvrer ses anciennes terres.

Chapitre II : Inventaire :

« Art. 2. — Tout membre est autorisé à conserver, à titre personnel... 1 vache avec, éventuellement, son veau, les porcs, 1 truie, les brebis, les chèvres et la basse-cour.

« Art. 4. — L'inventaire mort et vif apporté par les membres de la coopérative constitue un prêt ne donnant droit à aucun intérêt... L'assemblée générale a décidé qu'il en serait prélevé 20 % afin de constituer un fond de réserve permanente. Lesdits 20 % sont défalqués des parts des coopérateurs associés.

Chapitre III : Organisation du travail :

« Art. 1. — Tout coopérateur et les membres

de sa famille travaillant présentement dans l'agriculture sont tenus de fournir personnellement le travail nécessaire à l'exploitation en commun.

« Art. 4. : alinéa 2. — La direction de la coopérative déterminera le nombre et la composition des groupes de travail, ainsi que la durée.

Chapitre IV et V : La gestion financière :

« Art. 2. — Avant de procéder à la distribution des parts annuelles, la coopérative satisfera à ses obligations contractuelles... paiera les salaires des employés non membres, assurera les frais d'entretien, de location et d'administration, acquittera impôts, assurances, intérêts des prêts à court terme et annuités des prêts à long terme.

« Art. 3. — De plus, la coopérative versera annuellement 10 à 20 % de ses revenus :

— à son fond d'investissement,

— à son fond de réserve,

— à son fond destiné à alimenter les activités culturelles et sociales de la coopérative. »

(Funkcionar du 15 avril).

La plus grosse partie de la récolte devant être obligatoirement vendue au ravitaillement général qui la paiera au taux officiel, c'est-à-dire très bas, les parts des coopérateurs risquent d'être extrêmement réduites.

Les promotions ministérielles

Après le limogeage de M. Clementis et son remplacement aux affaires étrangères par M. Siroky, vice-président du Conseil, voici, tels que nous les relate un communiqué officiel, de nouveaux changements de titulaires au sein du gouvernement de Prague :

« Le président de la République K. Gottwald, sur proposition du président du Conseil, Zapotocky, et conformément au désir du général Svoboda, a déchargé ce dernier de ses fonctions de ministre de la Défense Nationale, le nommant vice-président du Conseil, chargé du secrétariat d'Etat à l'Education physique et aux sports. M. Kopecky, ministre de l'Information, précédemment chargé de cette fonction en a été relevé. Le Président de la République a nommé M. Cepicka, anciennement ministre de la Justice et des Affaires ecclésiastiques, ministre de la Défense Nationale. Le vice-président du Conseil, M. Fierlinger succèdera à M. Cepicka à la tête du secrétariat d'Etat aux Affaires ecclésiastiques. Enfin le président de la République a nommé M. Rais, ministre de la Justice. »

(Praca, 26 avril).

En présence du silence observé par la presse tchèque sur ces récentes mutations de postes et ces nominations, les seules indications que l'on possède sur leur signification nous sont fournies par le passé et les antécédents de ces divers personnages. A cet égard, il est à noter :

(1). — L'entrée dans le cabinet d'un Slovaque en la personne de M. Rais, le nouveau ministre de la justice. Ce fait est significatif venant après les récentes critiques adressées par M. Cepicka, son prédécesseur, aux rouages de la justice populaires. L'introduction des nouvelles méthodes dans l'appareil juridique se heurte à une résistance considérable des Slovaques, généralement plus conservateurs que les Tchèques. Le rôle de

leur compatriote M. Rais sera de les amadouer ou, le cas échéant, de briser toute velléité de résistance.

(2). — Un ancien social-démocrate, M. Fierlinger dont on connaît et la servilité à l'égard des staliniens et le rôle néfaste joué en février 1948, est chargé d'une fonction aussi impopulaire que la direction des affaires ecclésiastiques où M. Cepicka qui l'y a précédé n'a su s'attirer que haine et mépris.

(3). — Le général Svoboda, un inconnu avant la guerre, avait été jadis professeur de hongrois à l'Ecole militaire de Hranice. Réfugié politique en U.R.S.S. pendant la guerre, cet ancien lieutenant-colonel a été décoré du titre de commandant suprême de l'armée tchécoslovaque sur le front oriental et de ministre de la défense nationale. Communistes et anti-communistes s'accordaient alors pour reconnaître son incapacité. En février 1948, après avoir promis le soutien de l'armée à Bénès, s'est rallié aux communistes. Cependant son prestige, bien qu'artificiellement surfait, paraît suffisant pour donner une impulsion nouvelle à l'éducation paramilitaire de la jeunesse tchèque.

(4). — Reste Cepicka, le gendre de Gottwald. Plusieurs fois condamné pour des délits de droit commun, il est, selon l'expression de ses propres compatriotes, l'homme « capable de tout ». Sa nomination au ministère de la défense nationale ouvre la voie à deux hypothèses :

— ou bien Gottwald dont le prestige est affaibli par le limogeage de son ami Clementis, désire s'assurer, par l'intermédiaire de son gendre, le contrôle de l'armée et éviter qu'un maréchal soviétique ne lui soit adjoint (cf. Rokossovski en Pologne),

— ou bien, au contraire, la nomination d'un gauleiter russe à Prague est imminente et dans ce cas Cepicka, l'homme capable de tout, se pliera plus facilement que Svoboda aux directives et oukazes de Moscou.

Quinze fonctions en plus du travail quotidien

Le manque de cadres a pour conséquence un surmenage des permanents du parti qui remplissent fréquemment 8 à 10 fonctions différentes. Les épouses des intéressés se plaignent amèrement de ce que leurs maris, à court de temps, négligent de plus en plus leurs familles et leurs enfants. Ainsi, Mme Trybort adresse à la rédaction du *FUNKCIONAR* (27 avril) le bulletin hebdomadaire destiné aux cadres du parti, la lettre suivante où elle énumère les fonctions incombant à son mari :

1. Président de la section locale du P.C. à X... ;
2. Membre du Comité départemental du P.C. ;
3. Membre du Comité régional du P.C. ;
4. Instructeur pour la ville de Y. ;
5. Instructeur du 3^e arrondissement de cette ville ;
6. Chargé de cours à l'école du parti n° 16 ;
7. Membre de la Commission économique près le comité départemental du parti à X ;
8. Juge populaire ;
9. Instructeur près le Comité départemental des coopératives ;
10. Vice-président dudit Comité ;
11. Ins-

tructeur départemental près la coopérative viticole ; 12. Membre du Comité d'Action ; 13. Membre de la Chambre de Commerce et des Métiers ; et deux autres fonctions, en plus de son propre travail.

« Chaque fois que je pose la question comment est-il possible qu'un homme soit chargé de tant de responsabilités, on me répond : C'est le parti qui le veut ainsi. Je connais personnellement beaucoup de cas semblables... Il est arrivé récemment à mon mari d'avoir eu 8 réunions en une journée. Il n'a pu prendre part qu'à quatre d'entre elles. Trois réunions auxquelles il devait se rendre étaient convoquées pour 18 heures. Vous pouvez imaginer ce que devient notre vie familiale. L'enfant ne voit jamais son père et moi je ne sais même plus si j'ai un mari. »

Il n'est pas étonnant que dans ces conditions apparaissent quelques lacunes dans le travail des permanents qui ne savent plus où donner de la tête.

ALLEMAGNE ORIENTALE

Le malaise grandit au sein du P.C.

Le recrutement massif et inconsideré d'adhérents au P.C. pendant les années 1947-48, l'entrée dans le parti de très nombreux « bourgeois » et intellectuels, la fusion des communistes avec les sociaux-démocrates, le peu d'empressement des ouvriers à occuper des fonctions publiques, voilà autant de faits qui ont contribué à créer un véritable malaise tant parmi la masse des membres que parmi les dirigeants. La presse de la zone orientale y consacre de longs commentaires :

« La classe ouvrière étant à l'avant-garde de la lutte contre toute oppression, et notamment contre l'oppression nationale, il convient de se demander si, dans les Conseils nationaux (= Soviets locaux) elle détient effectivement la place à laquelle elle peut légitimement prétendre. Hâtons-nous de dire qu'en ce qui concerne la Saxe, la réponse est nettement négative. Selon les chiffres cités par M. Otto Schön, président du Conseil national de ce Länder, l'élément ouvrier ne représente que 17,5 % dans la structure des conseils nationaux régionaux, et 29,2 % dans celle des conseils locaux. Les paysans détiennent respectivement 3,1 % des sièges dans les premiers et 10,9 % dans les seconds. Dans certaines régions la situation est pire encore. Ainsi le Conseil régional à Aue sur 61 membres ne compte que 4 ouvriers, celui de Bautzen, 8 ouvriers sur 67 membres. »

(*Tagliche Rundschau* du 6 avril).

En additionnant les précédents chiffres, on obtient les pourcentages suivants : le bloc des ouvriers et paysans ne détient que :

— 20,6 % des sièges dans les Soviets régionaux, et 40,1 % des sièges dans les Soviets locaux.

On comprend qu'une telle composition étant contraire au principe de prédominance du bloc des travailleurs, préconisé par Lénine, elle préoccupe sérieusement les dirigeants communistes. La structure sociale du parti lui-même ne doit

être guère plus favorable. Aussi, dès le 22 février 1949, le Politbureau a-t-il décidé de suspendre le recrutement de nouveaux membres. Les adhérents passés au crible sont versés dans la catégorie des « candidats ». Le *NEUES DEUTSCHLAND* du 12 avril, pose la question que voici :

« Comment cette décision a-t-elle été appliquée par les sections locales et quels résultats ont-ils été obtenus ? Disons-le franchement, une bonne partie de nos sections n'ont pas tenu compte des recommandations impératives du Politbureau. »

Et le *NEUES DEUTSCHLAND* de citer de nombreux cas individuels à titre d'exemple.

Par ailleurs, le suicide de Mme Suzanne Kernhoff, écrivain réputé et membre du Parti où elle formait avec quelques amis le petit groupe nommé « les intellectuels rouges », jette une lumière crue sur la désorientation qui règne dans le P.C. allemand. La *WELT*, du 13 avril, après avoir rendu hommage aux talents d'écrivain de Madame Kernhoff, ajoute :

« Il est significatif que la presse orientale ait si peu parlé de son suicide. En haut lieu, on avait affirmé aux « camarades » qu'il s'était agi d'une tragédie de sa vie privée. Mais la lettre que Suzanne Kernhoff a écrite avant sa mort à R. Herrnschadt, ancien rédacteur en chef de la *Berliner Zeitung*, actuellement rédacteur en chef du *Neues Deutschland*, fait entendre un autre son de cloche. Dans cette lettre, Mme Kernhoff parle de son désespoir sur le parti, avoue ne voir aucune issue à la situation actuelle, et déclare ne pas pouvoir s'associer plus longtemps à la politique qu'elle désapprouve. Son geste ne s'explique que comme la suite logique d'une réunion secrète tenue à la Maison de l'Unité allemande à Berlin, le 1^{er} mars, et groupant professeurs, chargés de cours, dirigeants de la jeunesse et des sections universitaires communistes, au cours de laquelle de nombreux intellectuels communistes ont

été moralement condamnés. Parmi les victimes, on trouve W. Leonhard, fils de l'éditeur de Weltkühne qui s'était enfui en Yougoslavie, W. Harrich, un des dirigeants les plus influents de la Jeunesse Communiste (1)... sa sœur Z. Kernhoff qui avait eu le malheur de critiquer un livre jouissant de la sympathie officielle, l'écrivain F. Wolf qui s'est vu reprocher d'être impotent,

(1) Le beau-frère de Suzanne Kernhoff.

le poète J.-R. Becher, la chanteuse K. Kühl qui avait précédemment quitté le parti, le professeur Kuczynski. Au lendemain de la réunion, le professeur Winternitzer, directeur de l'Institut Marx-Engels, a été relevé de ses fonctions. »

Les intellectuels rebelles, les ouvriers et paysans récalcitrants et minoritaires, l'élément bourgeois majoritaire, voilà quelques-uns des principaux soucis du Parti.

Comment les communistes voient l'unité allemande

L'idée de l'unité allemande constitue un argument politique auquel Soviétiques et Occidentaux attachent une égale importance. La *TAGLICHE RUNDSCHAU*, de Berlin-Est, a publié, le 16 avril, les réponses des leaders du *Front National* à la question : Quelles sont, à votre avis, les voies et les possibilités réelles pour refaire l'unité d'une Allemagne effectivement libre et démocratique ? Les réponses permettent :

(a) de sentir les nuances reflétant le degré de servilité des différents partis à l'égard des communistes,

(b) d'entrevoir la « division du travail » entre les divers groupements politiques et les syndicats, éléments constitutifs du *Front National* qui n'est qu'un instrument entre les mains des stalinien :

Voici ces réponses :

« La S.E.D. (parti socialiste unifié = communiste) : « Pour refaire l'unité allemande... il est indispensable de rallier l'ensemble de la population allemande au *Front National*, d'organiser ensuite un véritable plébiscite sur l'unité allemande, de conclure le traité de paix et faire partir les armées d'occupation, de faire signer à tous les Allemands le manifeste du congrès mondial pour la Paix réclamant l'interdiction des armes atomiques. »

signé : Wilhelm Pieck.

La C.D.U. (parti-social-chrétien) : « L'accord de Postdam étant complètement détruit, la politique séparatiste des alliés occidentaux ayant trouvé, avec l'appui de leurs protagonistes allemands, son expression dans la Constitution d'une Allemagne occidentale séparée, l'unité de l'Allemagne ne saurait être refaite que par le *Front National* avec la collaboration de toutes les forces patriotiques de notre pays. »

signé : Otto Nuschke.

La L.D.P. (parti libéral-démocrate) : « Un des plus grands obstacles qui s'oppose à la reconstitution d'une Allemagne démocratique et libre réside dans le fait que l'opinion publique en Allemagne occidentale n'a pas encore compris que... les liens politiques et économiques qui l'enchaînent, tels que le statut d'occupation, le statut de la Ruhr, etc, constituent autant de barrages empêchant la réunification de l'Allemagne. Notre tâche consistera donc à changer l'état de l'opinion publique et à la préparer à l'idée du *Front National*. »

signé : Prof. Hermann Kastner.

La N. D. P. (parti national-démocratique) : « ... préconiser et réaliser au sein du *Front National* la collaboration de tous les Allemands de bonne volonté, aussi bien des anciens anti-fascistes que des anciens membres de la N.S.D.A.P. (nazis) qui ont reconnu leurs erreurs ; réaliser le programme gouvernemental et le plan de deux ans ; créer des liens d'amitié envers l'Union Soviétique et les démocraties populaires ; libérer la politique allemande de sa dépendance à l'égard du gouvernement américain. »

signé : Dr Lothar Bolz.

La D.B.P. (parti démocratique paysan) : « Le secret de notre force réside dans la manière dont nous saurons atteindre et dépasser les objectifs du plan économique, dans l'élévation du standard de vie des travailleurs et des intellectuels, enfin dans l'absence de crise, de chômage, de dettes. »

signé : Ernest Goldenbaum.

La F.D.G.B. (la C.G.T.) : « La rapidité de la réunification de l'Allemagne dépend à la fois de l'unité d'action des classes laborieuses contre le danger de guerre, contre l'offensive du capitalisme, et de l'étroite solidarité entre ouvriers et employés luttant pour leur existence même. »

signé : Friedel Malter.

Les communistes tenus en échec à la C.G.T.

Les fédérations et les sections locales de la C.G.T. ont été appelées récemment à élire leurs cadres dirigeants. Les résultats de cette consultation populaire ont apporté bien des surprises, notamment en Saxe qui était considérée jusqu'alors comme le plus rouge des cinq Länder de la zone soviétique. Le correspondant allemand de l'*ARBEITER ZEITUNG*, de Vienne, télégraphie, dès le 15 avril, les résultats d'ensemble :

« Selon une déclaration du président de la C.G.T. en Saxe, M. Kühn, membre du Parti socialiste unifié, 41 % seulement des permanents élus sont des communistes. Les 59 autres pour cent se répartissent à raison de 2 % aux sociaux-chrétiens, 2 % aux libéraux-démocrates et 55 % aux sans-partis, ces derniers étant en grande majorité d'anciens sociaux-démocrates. »

Quelques jours plus tard, la *NEUE ZEITUNG*, du 19 avril, est en mesure de préciser que :

« En Saxe, dans les entreprises privées où la moitié des travailleurs sont inscrits à la C.G.T., la liste S.D.E. (= communiste) n'a obtenu que 27 % des sièges, alors que les sociaux-chrétiens, les libéraux-démocrates et les sans-partis se sont vu attribuer 73 % des sièges. Dans les entreprises nationalisées et assimilées, la proportion est à l'avantage des communistes, soit 60 % des élus, les non-communistes et les sans-partis détenant néanmoins 40 % des sièges. Le résultat d'ensemble : 55 % de sans-partis, 41 % de communistes, 4 % de sociaux-chrétiens et libéraux-démocrates. »

Les abstentions ont été nombreuses, soit 40 %.

Le journal cité s'en rapporte au communiqué officiel :

« Aux élections ont pris part 3,1 millions de travailleurs, sur 5 millions d'adhérents inscrits. »

De son côté, la presse communiste ne cache pas son désappointement. A travers les lignes suivantes, extraites de la *TAGLICHE RUNDSCHAU* du 15 avril, on apprend que là où les ouvriers n'avaient pas osé voter contre la liste communiste, ils se sont abstenus en masse :

HONGRIE

La campagne pour la paix

Les journaux hongrois de la fin du mois d'avril adoptent comme thème presque unique, celui de la lutte pour la Paix. Bien entendu cette campagne est accompagnée d'une violente attaque contre l'impérialisme américain. On pourra se rendre compte par les extraits de presse que nous donnons de l'ampleur prise par un perpétuel martelage des consciences dont les composantes sont :

- 1°) l'affirmation gratuite ou outrancière ;
- 2°) la répétition incessante.

On verra aussi comment cette campagne est très semblable par le ton et par le contenu à celle que mènent actuellement les journaux communistes en France.

Le *MAGYAR NEMZET* (Nation Hongroise) du 18 avril publie presque sur une page entière les décisions prises par le Congrès International des juristes tenu à Budapest. Le thème central en est la responsabilité personnelle des fauteurs de guerre. Il s'agit d'utiliser la décision du tribunal de Nuremberg prise contre les fauteurs de guerre nazis, contre l'emploi éventuel de la bombe atomique.

« *Tout chef d'Etat, membre du gouvernement ou chef militaire qui donnerait l'ordre d'utiliser les armes atomiques, serait responsable individuellement et devrait être jugé d'après ses responsabilités.* »

Le même journal réitère le lendemain et souligne la force croissante du mouvement pour la Paix :

« *Les impérialistes et capitalistes du monde entier sont abasourdis en voyant l'envergure prise par ce mouvement dans tous les pays, en France comme en Italie, en Belgique comme en Hollande.* »

Le *SZABAD NEP* (Peuple Libre) du 20 avril déclare que la campagne pour la Paix intéresse la nation entière :

« *Le vœu que nous avons fait de signer les listes pour la Paix a été pris non pas dans un meeting, mais par le peuple entier.* »

Tout l'article constitue une invite pressante pour chaque Hongrois à participer à la lutte.

« *Chaque Hongrois sait maintenant qu'il doit rendre témoignage par la signature qu'il apposera sur les listes de Paix, de sa foi.* »

Suivent une série de déclarations faites par un ouvrier, une femme, un sculpteur, un savant, un officier, un ingénieur, un paysan et un prêtre ca-

« *La réunion à Riesa n'a pu avoir lieu, la moitié des délégués étant absents, en dépit du fait que l'entreprise géante locale devait fournir la grande majorité des délégués. Une réunion aussi importante pendant laquelle devait se dérouler l'élection du président, devra donc être convoquée à nouveau. Le même cas s'est produit à Warnemünde où la minorité des présents a dû se séparer sans aucun résultat... Sur les 50 délégués désignés pour représenter l'entreprise nationale à Riesa, un seul est venu à la réunion. A Warnemünde, sur 80 délégués convoqués, 3 seulement étaient présents.* »

tholique qui apportent tous leur adhésion au mouvement de la Paix. Ce qui prouve, bien sûr, que l'unité de la Nation est faite sur ce point.

Les enfants, eux aussi participent à la lutte. Le *MAGYAR NEMZET* signale que « *deux lettres écrites par deux petits écoliers Eddy à Cleveland, Bruno à Rome ont ému l'opinion mondiale.* »

Que disent ces intéressants bambins ?

« *Eddy, le petit américain, a adressé sa lettre directement au Président Truman et lui demande de quel droit le gouvernement dépense des milliards pour préparer la destruction de la vie, quand il aurait la tâche de défendre la vie !*

« *Bruno, lui, fils d'un chômeur, demande lui aussi qu'on rende des comptes aux enfants (sic)...* »

« *Ces voix enfantines, conclut le MAGYAR NEMZET sont un « De Profundis » émouvant.* »

Le journal hongrois ne signale pas qu'un petit Ivan ou un petit Vladimir ait écrit à Staline pour exiger de lui des comptes sur la fabrication des tanks et des canons.

D'autres journaux publient des déclarations de personnalités scientifiques, artistiques ou universitaires, qui toutes expriment leur adhésion à la lutte que l'U.R.S.S. mène pour la Paix.

Le *SZABAD NEP* du 22 avril se déchaîne contre les impérialistes, et leurs projets bellicistes.

« *Faut-il une preuve plus éclatante de ces projets que les chiffres du budget américain qui avoue que 71 % du budget entier va aux préparatifs de guerre.* »

Le journal n'indique pas quelle somme de leur budget l'U.R.S.S. et les démocraties populaires consacrent à l'effort de guerre. En revanche il ajoute :

« *N'ont-ils pas raison ces ouvriers qui, comme Karoly Banki, stakhanoviste, écrit qu'il augmentera la production de son travail de 204 à 220 % pour répondre dignement à la provocation des impérialistes ?* »

On voit par cet extrait de presse, comment la campagne pour la Paix est ici prétexte à une production accrue dont le but final est d'augmenter la puissance militaire du bloc soviétique.

Le même journal le 26 avril s'étend sur les adhésions au Mouvement pour la Paix.

Même son de cloche le lendemain « *des enfants de 10 ans demandent qu'on leur permette de signer* » (jaloux sans doute des lauriers du petit Bruno et du petit Eddy. C'est ça l'émulation socialiste dans les petites classes !)

Le 28 avril, pour la première fois, le SZABAD NEP, dénonce avec vigueur quelques traîtres qui se sont refusés à signer, « comme les religieuses de l'Hôpital Janos à Budapest. Ce sont des religieuses des forces atomiques (sic) qui préfèrent voir du sang, de la souffrance, que des enfants joufflus et sains ! »

Heureusement pour racheter cet échec, il y a la vieille femme de 60 ans, illettrée « qui écrit son nom pour la première fois lorsqu'elle a signé la liste et a déclaré qu'elle est heureuse d'apposer la première signature de sa vie sur ce document de paix et de vie. »

POLOGNE

Le P.C. vu par lui-même

La critique et l'auto-critique si ardemment préconisées par les communistes présentent cet incontestable avantage qu'elles permettent aux observateurs de connaître la véritable situation du P.C.

Ainsi, l'article publié dans la TRYBUNA LUDU du 23 avril dernier en dit long sur « l'enthousiasme » avec lequel les travailleurs polonais militent dans les rangs staliniens.

Il s'agit en l'occurrence de la cellule communiste des Transports en Commun de Varsovie, section Autobus. Voici ce qui fut constaté lors de la dernière réunion au cours de laquelle fut présenté le rapport d'activité :

« La commission exécutive n'a pas rempli le rôle qui lui incombe ni à l'égard de notre comité d'entreprise, ni à l'égard des autres institutions sociales. »

« La formation politique s'est avérée nettement insuffisante. Sur 495 membres inscrits, 40 à peine ont suivi les cours. »

Enfin, le SZABAD SZO (Verbe Libre) du 27 avril, nous offre en prime, un émouvant tableau familial, dans le plus pur style Simone Téry :

« La femme prépare le dîner, la jeune fille raconte qu'elle était une des premières dans son usine à signer la liste :

— « Nous voulons être les soldats de cette cause, dit-elle, et se tournant vers sa mère elle l'interroge : « N'est-ce pas mère ? » Et celle-ci lui répond : « Nous, les vieux, nous voulons y contribuer aussi. C'est une dette d'honneur, puisque nous devons tout, tout, à la Démocratie Populaire. »

« Sur 20 propagandistes, 7 à peine ont assumé leur tâche d'une manière satisfaisante. D'autre part, les propagandistes n'ont pas été à la hauteur de leur tâche en ce qui concerne la popularisation des cours de langue russe ; ils n'ont pas essayé non plus d'intéresser les camarades à la lecture des ouvrages techniques en langue russe. »

« Les membres ne payaient pas régulièrement leurs cotisations ou les réglait avec un retard de plusieurs mois. »

« La commission exécutive n'a pas mis à profit toutes les possibilités pour améliorer le rendement des travailleurs d'autobus, et pour augmenter en même temps les salaires au moyen de l'émulation, en appliquant le système des primes. »

« On a constaté le relâchement de la discipline du travail. A un moment 20 % des absences étaient injustifiées. »

« Sur 13 membres du comité d'entreprise, 4 travaillent, les autres expliquent qu'ils n'ont pas le temps. »

Nouvelle signification du 1^{er} Mai

A l'occasion du 1^{er} mai le Comité Central du Parti Ouvrier Polonais unifié (P.Z.P.R.) a publié une déclaration dont nous résumons ici les principaux mots d'ordre relevés d'après la TRYBUNA LUDU.

En premier lieu vient la lutte contre les impérialistes. Puis l'accent est mis immédiatement sur les nécessités de la production.

« Produisons davantage. »

« Développons le mouvement des novateurs et des rationalisateurs. »

Les ouvriers sont invités à élargir l'émulation socialiste, et à augmenter le rendement.

L'appel s'adresse successivement aux mineurs, aux métallurgistes, travailleurs du textile, ouvriers du bâtiment, cheminots, paysans, artistes, techniciens. Tous sont invités à augmenter leurs efforts, à accroître le rendement, et à dépasser les plans de production.

Ainsi le 1^{er} mai acquiert une nouvelle signification. Il est devenu une fête de l'Etat, qui n'est qu'un prétexte de plus à imposer aux travailleurs de nouvelles tâches. Au lieu de défendre les intérêts de la classe ouvrière, le P.C. polonais ne songe qu'à servir les plans économiques, politiques et militaires de l'U.R.S.S.

Les journaux en profitent pour citer les innombrables « engagements » pris par les stakhanovistes, rationalisateurs et novateurs pour honorer le 1^{er} mai.

Relevons à ce propos cette innovation citée par la RZECZPOSPOLITA du 29 avril :

« ... A l'occasion de la fête du 1^{er} mai, dans nombre d'entreprises on a décerné, pour la première fois, les insignes de « Travailleurs de choc » et de « Rationalisateur de la production » aux ouvriers méritants.

« ... Les insignes en forme d'étoile à sept branches représentent au centre sur un fond rouge le profil du mineur Pstrowski (le stakhanov polonais) et l'inscription « Aux travailleurs de choc » ou « Aux rationalisateurs de la production ».

« Plusieurs milliers de travailleurs de choc et de rationalisateurs seront décorés ainsi. »

« ... Des insignes de « Travailleurs de choc méritant » et de « rationalisateur de la production méritant » sont d'ores et déjà à l'étude. Ils seront décernés à ceux qui possèdent déjà les insignes de « Travailleurs de choc » et de « Rationalisateur de la production ».

Livres interdits

Nous venons de prendre connaissance d'une liste, communiquée par voie détournée, comprenant 1.500 ouvrages dont la vente est interdite dans les librairies polonaises à partir du 1^{er} janvier 1950.

Cette liste concerne :

1. — Les belles-lettres, notamment les romans historiques de Mme Kossak-Szczucka, écrivain très connu et répandu en Pologne d'avant-guerre;

2. — La littérature historique, surtout les ouvrages relatifs à la formation de l'Etat polonais en 1918 et aux relations polono-soviétiques ;

3. — Les manuels scolaires — toutes les matières ;

4. — Les ouvrages relatifs à l'agriculture (par exemple en ce qui concerne la culture des pommes de terre, etc...). Probablement, parce que ces ouvrages soulignent le grand rendement agricole dans les pays occidentaux ;

5. — Des ouvrages populaires de géographie (Gizycki, Ossendowski, etc.) ;

6. — Les ouvrages religieux d'après-guerre ;

7. — Toute la littérature socialiste polonaise et étrangère (Otto Bauer, etc.) ;

8. — Toutes les brochures de W. Gomulka, ses portraits, ainsi que les portraits du général Zygmierski (!) ;

9. — Certaines brochures de Cyrankiewicz, Zzwalbe, Hochfeld (anciens militants socialistes, actuellement au P.C.) ainsi que les écrits de Minc et de Grosz publiés avant la fusion des deux partis ;

10. — Les statuts des deux partis qui ont fusionné en parti ouvrier polonais unifié — Parti socialiste polonais et Parti ouvrier polonais.

Cette première liste dont l'inspiration rappelle la fameuse liste Otto, imposée aux éditeurs français sous l'occupation allemande, sera suivie d'autres. Il est à prévoir que l'épuration des librairies aura comme suite — celle des bibliothèques, comme cela avait eu lieu sur les territoires polonais occupés par les Soviets en 1939-1941.

Maurice Thorez vu par les communistes polonais

A l'instar des « grands chefs du prolétariat international », Maurice Thorez fut, à l'occasion de ses cinquante ans, adulé et encensé par la presse officielle de Varsovie, son portrait figurant à la place d'honneur. La *RZECZPOSPOLITA* (La République) lui a consacré le 29 avril un grand article en première page, relatant « la solennelle résolution du Conseil Municipal de Varsovie ».

Nous en citons ici les principaux passages :

« ... Au cours de la solennelle réunion du Conseil municipal une résolution fut adoptée à l'unanimité, nommant Maurice Thorez citoyen d'honneur de la ville de Varsovie, en reconnaissance de ses grands mérites dans l'œuvre de la lutte pour la paix, le progrès et la justice sociale, ainsi

que de ses réalisations pour renforcer l'amitié entre la Pologne et la France. »

Le vice-président du Conseil municipal de Varsovie, Dworakowski, a prononcé un grand discours dans lequel il a précisé :

« Le profond patriotisme de Thorez est étroitement lié à l'internationalisme prolétarien, à un attachement illimité à l'Union Soviétique, rempart du socialisme et au chef de la classe ouvrière internationale : Staline. »

On n'ignore pas sous quelle forme cet « attachement illimité » s'est manifesté en 1939 au moment de la guerre.

ROUMANIE

Le combat contre le bolchevisme

La *Nation Roumaine* du 1^{er} mai 1950, journal de l'émigration roumaine, annonce que M. Mischa Levin, ministre de la R. P. roumaine à Rome, aurait choisi la liberté.

M. Levin, ancien socialiste communiste était, jusqu'à ces derniers temps en étroites relations avec M. Lothar Radaceanu, leader de l'ancien groupe social-démocrate et encore actuellement membre du gouvernement de Bucarest.

Les tracts clandestins se multiplient, qui témoignent de l'hostilité grandissante de la population. Mais les agents du régime veillent et les mesures de défense ne se font pas attendre. C'est ainsi qu'un arrêté du Conseil des Ministres vient d'ordonner que toutes les machines à polycopier (Gestetner, Ronéo, etc.), ne seront plus utilisées qu'avec l'autorisation de la Direction générale des publications. « Tous les possesseurs de pareilles machines devront les déclarer dans un délai de 15 jours » vient d'annoncer le *Bulletin Officiel*

La *Nation Roumaine* du 1^{er} mai 1950 rend compte d'autre part d'un certain nombre de condamnations :

Le 18 avril, le tribunal militaire de Brasov (Transylvanie) a condamné à mort deux paysans accusés d'avoir assassiné dans la nuit du 2 décembre 1949, le Président du Comité provisoire du Conseil Populaire d'Odorhei.

Le 15 avril, le tribunal militaire de Iassy a condamné à mort trois paysans accusés d'avoir assassiné, le 15 janvier 1950, un paysan communiste. Un quatrième « complice » a été condamné à 20 ans de travaux forcés.

Le tribunal militaire de Constantza a également condamné à mort, ces temps derniers, plusieurs paysans.

La propagande officielle souligne que tous les paysans condamnés étaient des « koulaks ».

Le régime en état d'alerte

On apprend de Roumanie que le remplacement des chefs de gare par des éléments russes qui ne savent même pas le roumain continue sur les voies ferrées principales. Tous les principaux centres de voies ferrées, ainsi que les nœuds importants de communication sont contrôlés par les Soviets.

Le 14 avril 1950 le Ministre des Communications a publié un décret qui oblige tous les pilotes de l'aviation civile à renouveler leurs licences de vol. On veut par cette mesure, retirer l'autorisation de vol à tous les pilotes qui n'ont pas la confiance totale du parti.

Le 25 avril s'est ouvert à Bucarest un nouveau procès d'espionnage et de haute trahison. Les accusés sont :

Mugur (?) fonctionnaire à la Légation des Etats-Unis ;

Mlles Anny et Nora Samuely, employées au bureau britannique d'information ;

Mme Eleonora Bunea ;

M. Liviu Nasta, correspondant du *New-York Times* ;

M. Leonard Kirschen, correspondant de l'agence américaine *Associated Press* ;

M. Marcel Phne, correspondant de l'Agence *télégraphique Juive*.

La *NATION ROUMAINE* du 1-5-50 donne à ce propos les renseignements suivants :

« *L'acte d'accusation précise que les inculpés auraient entrepris, sous les directives de certains membres des missions et des délégations anglo-américaines, une action «de haute trahison» troublant la sécurité et l'indépendance de la R.P. roumaine, auraient répandu de fausses nouvelles et des bruits tendancieux, auraient fait une propagande hostile au pays et auraient recueilli de fausses nouvelles pour alimenter les émissions des postes de radio anglo-américains.* »

Enfin l'épuration se poursuit dans les rangs du P.C. roumain. Les derniers épurés de marque sont : les professeurs Iorgu Iordan, ancien ambassadeur à Moscou, A. Rosetti, Petru Cornanescu et G. Ivascu, ainsi que l'annonce *Uniunea Romana* d'avril 50.

La nationalisation des immeubles

Une confiscation aussi brutale que celle du mois de mars 1949, vient de s'effectuer en Roumanie. Elle concerne cette fois les immeubles appartenant — disent les communistes — aux « *éléments de la haute bourgeoisie* ».

Le décret paru le 20 avril 1950 nationalise une très grande partie des immeubles d'habitation. Tel qu'il est conçu il permettra tous les abus possibles de la part des autorités.

Voici le texte du décret :

« ... *Le Præsidium de la Grande Assemblée Nationale de la R.P.R. se basant sur l'article 44, 2^e alinéa, et l'article 45 de la Constitution de la R.P.R. et ayant pris connaissance de la décision du Conseil des Ministres du 19 avril 1950, prend le décret suivant pour la nationalisation de certains immeubles :*

Art. 1. — *Afin d'affermir et de développer le secteur socialiste de l'économie de la R.P.R.*

Afin d'assurer une bonne administration du fonds des bâtiments soumis à la dégradation du fait du sabotage de la grande bourgeoisie et des exploiters qui détiennent un nombre important de bâtiments :

Afin d'arracher des mains des exploiters un important moyen d'exploitation ;

Sont nationalisés les immeubles mentionnés dans la liste ci-jointe qui fait partie intégrante du présent décret et pour la rédaction de laquelle on a tenu compte des critères suivants :

a) *Les immeubles bâtis appartenant aux anciens industriels, aux anciens grands propriétaires terriens, aux anciens banquiers, aux anciens grands commerçants et autres éléments de la grande bourgeoisie,*

b) *Les immeubles bâtis détenus par des exploiters de maisons d'habitation,*

c) *Les hôtels avec tout leur inventaire,*

d) *Les immeubles en construction, bâtis en vue de l'exploitation, qui ont été abandonnés par leurs propriétaires, ainsi que les matériaux de construction afférents, quel que soit l'endroit où ils se trouveraient en dépôt,*

e) *Les immeubles avariés ou détruits à la suite du tremblement de terre ou de la guerre, bâtis pour l'exploitation et dont les propriétaires ont négligé la réparation ou la reconstruction.*

Art. 2. — *Les immeubles appartenant aux travailleurs, aux fonctionnaires, aux artisans, aux intellectuels professionnels et aux retraités n'entrent pas dans les prévisions du présent décret et ne seront pas nationalisés.*

Art. 3. — *Les immeubles nationalisés deviennent propriété de l'Etat en tant que biens de tout le peuple, sans dédommagement aucun et libres de toute charge et de tout droit réel de quelque nature que ce soit.*

Art. 4. — *Par immeuble, dans le sens du présent décret, on entend le terrain avec les constructions aussi bien que les installations afférentes avec tout l'outillage existant destiné à l'entretien de l'immeuble.*

Art. 5. — *Les immeubles appartenant à l'époux, à l'épouse ou aux enfants mineurs sont considérés en ce qui concerne l'application du présent décret, comme appartenant à un seul propriétaire.*

Art. 6. — *Par l'effet du présent décret, l'Etat se substitue dans tous les droits aux anciens propriétaires.*

Les locataires à tous les titres des immeubles nationalisés, y compris les anciens propriétaires qui habitent ces immeubles deviennent, à partir du moment où à la nationalisation a été effectuée, locataires de l'Etat.

Art. 7. — *Les immeubles nationalisés passent, par l'effet du présent décret, dans l'administration du Comité du Conseil Populaire de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent.*

Art. 8. — *Tous ceux qui, par n'importe quel moyen abimeront, détruiront ou aliéneront des biens ou des installations soumis à la nationalisation ainsi que ceux qui empêcheront ou essaieront d'empêcher la nationalisation prévue par le présent décret, seront punis de 5 à 10 ans de travaux forcés et de la confiscation des biens.* »

LA VIE EN U.R.S.S.

“Nous sommes avec vous, Joliot-Curie!”

Sous ce titre, le *TROUD* du 30 avril publie le texte ci-après, signé de l'académicien M. Léonovitch :

« ... C'est avec une indignation que j'ai appris que le Conseil des Ministres de France a décidé de remplacer Joliot-Curie au poste de Haut-Commissaire à l'Energie Atomique. Joliot-Curie est l'un des plus grands physiciens actuels. Ses découvertes ont permis l'utilisation de l'énergie atomique. Joliot-Curie est un véritable démocrate, un grand résistant, un patriote sincère.

Dirigeant les recherches atomiques en France, Joliot-Curie s'est efforcé de faire appliquer les découvertes atomiques non dans l'intérêt des allumeurs de guerre, mais à des fins pacifiques pour le bien du peuple et de l'humanité tout entière.

La décision prise par le Conseil des Ministres français démontre une fois de plus et clairement

le fait que le gouvernement français dans le domaine scientifique comme dans tous les autres domaines obéit à ses patrons américains et ne prend nullement en considération les intérêts de la science ou de la technique française.

Les hommes soviétiques ne sont pas les seuls à s'indigner de voir pareille chose. Tous les hommes progressistes, tous les véritables démocrates, sont outrés de voir persécuté un homme comme Joliot-Curie, le plus désintéressé de tous les lutteurs pour la paix et le bonheur des peuples.

Le gouvernement français en persécutant Joliot-Curie pense intimider les hommes qui luttent pour la paix. Mais nous pouvons avec certitude dire à la face des persécuteurs de notre grand ami Joliot-Curie : « Ça ne réussira pas ! » Les allumeurs de guerre peuvent nous poursuivre de leur haine et de leur cruauté, ils n'arriveront pas à arrêter le mouvement pour la paix !

Nous sommes tous avec Joliot-Curie ! »

L'exploitation des satellites vue de Moscou

Sous le titre : « Sous le signe de l'amitié et de la collaboration fraternelle », les *IZVESTIA* du 30 avril publient un long article qui, célébrant les bienfaits que l'U.R.S.S. prodigue à ses satellites, ne pourra être ressenti par les lecteurs des pays colonisés que comme une provocante ironie.

« ... La collaboration économique entre l'U.R.S.S. et les démocraties populaires est basée avant tout sur le principe de l'égalité des droits de toutes les nations grandes ou petites, de l'entraide mutuelle et du respect des intérêts de chacun. Par contre les rapports économiques entre les puissances capitalistes sont régis par les mêmes lois que celles que régissent les animaux de la jungle : la force et le droit du plus fort.

« ... Ainsi les petites nations sont asservies et exploitées par les bêtes de proie capitalistes, U.S.A. en tête évidemment. »

« ... Les fondateurs et les chefs du parti bolchevik et de l'Etat soviétique, Lénine et Staline ont plus d'une fois affirmé que le premier état socialiste du monde devait aider efficacement, politiquement et économiquement, tous les peuples qui ayant rejeté le joug capitaliste s'engageraient sur le chemin du socialisme. »

« ... Les rapports entre l'Union Soviétique et les démocraties populaires constituent un type de rapports absolument nouveaux progressistes et équitables.

« Tous les accords conclus entre l'Union et les diverses démocraties populaires sont tous empreints du principe stalinien de l'égalité des peuples et de l'entraide fraternelle des nations socialistes.

Voici comment se manifeste « l'aide » de l'U.R.S.S. aux pays satellites :

« ... La collaboration économique entre l'Union Soviétique et les démocraties populaires se manifeste de toutes les façons : emprunts mutuels, crédits, création de maisons de commerce mixtes,

organisation de sociétés mixtes, exploitations en commun de certaines ressources naturelles, création de chambres de commerce mixtes, organisation de foires, d'expositions, échanges en matière des sciences, préparation des cadres, etc... »

« L'accroissement du commerce extérieur avec l'U.R.S.S. garantit aux démocraties populaires leur indépendance technique et économique en les libérant du système capitaliste, leur donne la possibilité de se procurer sans difficulté les matières premières et les équipements industriels dont elles ont besoin et leur fournit en outre un marché sur lequel elles peuvent écouler d'une façon certaine le surplus de leur production. »

« ... Le marché extérieur au sein du camp socialiste se fait sur la base de prix uniques et équitables ce qui exclut tout échange désavantageux pour l'un quelconque des pays, ce qui n'est pas le cas au sein du camp impérialiste bourgeois. »

L'article oublie d'indiquer que les prix auxquels s'échangent les produits de part et d'autre sont fixés souverainement par l'U.R.S.S. Le principe de « l'équivalence » comptable est ainsi sauf, mais les satellites doivent donner beaucoup plus qu'ils ne reçoivent (voir à ce sujet l'article publié dans notre numéro 21). L'article dit ensuite :

« ... Ainsi, par exemple, par sa participation aux sociétés mixtes, l'Union Soviétique fournit aux pays de démocratie populaire une aide technique importante. Cette aide se traduit par la mise à la disposition de ces sociétés d'équipements ultra-modernes et même dans certains cas, de toutes les matières premières indispensables en provenance directe de l'Union Soviétique. »

« ... Des spécialistes soviétiques travaillent dans ces sociétés mixtes et transmettent à leurs confrères l'expérience (organisation en technique) qu'ils ont acquise dans l'industrie socialiste soviétique. »

C'est pousser loin l'ironie que d'exalter les

biens d'équipement russes et l'expérience technique des spécialistes soviétiques, quand il s'agit de pays qui se trouvent presque tous à un niveau technique et industriel supérieur à celui de l'U.R.S.S., sans compter que dans la mesure où ces pays ont besoin d'un outillage et de machines modernes, ils pourraient les trouver à meilleur compte dans les pays hautement industrialisés de l'Occident. Mais le rideau de fer les en empêche.

En ce qui concerne les sociétés mixtes, l'article nous apprend :

« ... La participation de l'Union Soviétique dans le capital actionnaire des sociétés mixtes nouvellement créées consiste en équipement en machines et en envois de matières premières fournies directement par l'U.R.S.S. »

« ... Participant à égalité dans la mise de fond de ces sociétés mixtes les parties partagent ainsi à égalité les bénéfices de ces sociétés. »

« ... Ces sociétés mixtes paritaires développent leurs activités en accord avec les conditions et les lois du pays dans lesquelles elles sont constituées. La production, les prix et l'écoulement des marchandises sont règlementés selon les plans établis par l'économie nationale de ces pays. Une grande partie de la production subvient aux besoins des marchés intérieurs. »

« ... L'Union Soviétique transmet aux pays de démocratie populaire son expérience de la reconstruction socialiste, l'industrielle et l'économique. Les spécialistes soviétiques élaborent des projets et des plans qui sont appliqués par les

entreprises industrielles et commerciales de ces pays amis. »

Or, nul n'ignore que les « lois et décrets » des pays où sont installées les sociétés mixtes ont été édictés par des gouvernements à la solde de Moscou, et que c'est par ces mêmes gouvernements sur l'ordre du Kremlin, que sont établis les plans de production. Enfin, ne pouvant tout citer, nous nous bornons à reproduire encore quelques passages significatifs :

« ... Les industries des pays de démocratie populaire reçoivent en outre de l'Union Soviétique toutes les documentations scientifiques ou techniques dont elles ont besoin : plans, bleus, échantillons, prototypes, explications, etc... »

« ... Les techniciens des démocraties populaires peuvent en outre venir en Union Soviétique pour faire connaissance avec les méthodes de travail soviétique et pouvoir ensuite les appliquer dans leurs pays respectifs. »

Remarquons simplement que les « spécialistes » russes auraient plutôt besoin de s'instruire auprès des techniciens des pays satellites. Ce que l'article ne dit pas, c'est que l'U.R.S.S. exige que ses spécialistes soient rétribués — aux frais des satellites naturellement — à des taux exceptionnellement élevés sans nul rapport avec la valeur des « conseils » qu'ils sont censés donner. Ce fut là, on s'en souvient, l'un des motifs de querelle entre la Yougoslavie et l'U.R.S.S. (voir B.E.I.P.I., numéros 10-11).

L'emprunt

La souscription à l'emprunt de 20 milliards de roubles lancé le 3 mai, a donné 27 milliards, ce à quoi il fallait d'ailleurs s'attendre. On sait depuis longtemps que de tels emprunts sont toujours des emprunts forcés. Pour ceux qui en douteraient encore, nous reproduisons ci-dessous quelques extraits de l'appel du Præsidium de la C.G.T. russe, publié dans tous les journaux soviétiques le jour même où le ministre des Finances ouvrait la souscription de l'emprunt :

« ... Les résultats remarquables acquis dans le courant de l'année 1949, principalement dans le domaine de la production agricole et industrielle, la croissance constante de la productivité du travail ainsi que la diminution du prix de revient de la production ont permis au gouvernement de réaliser dès le 1^{er} mars 1950 une nouvelle diminution des prix de détail des produits industriels et les biens de consommation courante. »

« ... Le Præsidium panunioniste du Soviet Central des Unions professionnelles suggère à tous les organismes syndicaux de prendre une part active dans l'organisation de la souscription du Cinquième emprunt de l'Etat. »

« ... Le Præsidium Panunioniste du SCUP fait appel à tous les travailleurs et travailleuses de

l'industrie, du transport, de l'agriculture ; à tous les employés et employées ; aux ingénieurs et techniciens ; à tous les travailleurs de la science et des Arts pour souscrire unanimement au Cinquième emprunt de l'Etat devant servir au rétablissement et au développement de l'économie nationale de l'U.R.S.S. et d'offrir pour ce faire le montant de leur salaire de trois semaines... »

Cet emprunt forcé est la contre-partie de la baisse des prix décrétée par le gouvernement soviétique au début de mars, conjointement au rattachement du rouble à l'or. Dans un pays où l'impôt sur le chiffre d'affaires représente près de 60 % des recettes budgétaires totales, 262 milliards de roubles sur 445 milliards dans le budget de 1949, celui de 1950 n'est pas encore voté (et il n'est toujours pas question de convoquer le Soviet Suprême nouvellement élu), n'importe quel gouvernement peut se permettre de décréter une baisse substantielle des prix. Après quoi, il doit évidemment se procurer par d'autres moyens les ressources fiscales qu'il a délibérément sacrifiées en réduisant les prix. Voilà qui est fait maintenant ; les travailleurs soviétiques ont perdu comme prêteurs « volontaires » ce qu'ils avaient gagné comme consommateurs.

L'histoire de la physique revue et corrigée

Le *BOLCHEVIK* (mars 1950, numéro 6) dont le sous-titre est : *Organe théorique et politique du Comité Central du Parti bolchevik*, publie un article de onze pages massives dont l'auteur, I. Kouznetsov, soumet à une impitoyable critique un ouvrage de P.S. Koudriavtsev, intitulé : *Histoire de la Physique*.

Le critique reproche à l'auteur du livre en question de n'avoir pas envisagé l'histoire de la

physique sous l'angle du « marxisme-léninisme ». D'autre part, M. Koudriavtsev « ne démontre pas que la généralisation philosophique des données du développement d'une science peut et doit servir à l'enrichissement de la théorie marxiste-léniniste et non à l'idéologie bourgeoise, qu'il met sur le même plan. » Mais tous ces reproches ne sont qu'une introduction à des accusations infiniment plus graves : M. Koudriavtsev a négligé d'indi-

quer que toutes les connaissances théoriques et toutes les inventions pratiques sont dues à des Russes. Voici quelques échantillons de ces critiques :

« ... Dans son livre, Koudriavtsev non seulement néglige l'apport des savants russes au développement de la physique, mais il réussit encore à abaisser, à insulter la science russe. Ainsi par exemple, selon Koudriavtsev « le fondateur indiscutable de la chimie atomique » est Dalton, alors qu'il est indiscutablement établi que le promoteur de la science moléculaire-atomique est P.C. Lomonossov... »

« ... Plus loin parlant de Lomonossov à propos du problème du mouvement, Koudriavtsev le traite de « newtonien ». C'est là, abaisser injurieusement les vues du grand savant russe, car non seulement Lomonossov ne fut jamais « newtonien », mais encore il se montra l'adversaire le plus convaincu du « newtonisme ».

« ... A propos de Lavoisier, Koudriavtsev écrit : « le mérite immortel de Lavoisier réside dans le fait d'avoir élaboré les principales lois de la chimie moderne : la loi de la conservation de la matière, la théorie de l'ignition, la synthèse et l'analyse de l'eau, etc... ». Ainsi, d'un coup de plu-

me, Koudriavtsev règle la question de priorité entre Lavoisier et Lomonossov, alors qu'il est bien établi que Lomonossov précéda Lavoisier dans l'élaboration des lois en question. »

« ... Koudriavtsev, néglige les inventions et les travaux de Polounov et considère James Watt comme l'inventeur de la machine à vapeur... Il passe sous silence les travaux russes dans presque tous les domaines, métallurgie, construction, architecture... Même la géométrie euclidienne doit selon Koudriavtsev, son perfectionnement au mathématicien allemand Haus (ou Gauss ?) Ainsi Lobatchevski ne compte pas pour le camarade Koudriavtsev.

« ... Toutes ces erreurs, ces omissions de Koudriavtsev sont anti-scientifiques et anti-historiques. »

Voici enfin la conclusion de la critique :

« ... Il est ainsi évident que le livre de Koudriavtsev est un ouvrage objectiviste. De plus, l'auteur n'a pas su montrer le principe bolcheviste d'appartenance au parti du domaine des sciences. Il a enfreint les principes historiographiques et surtout a abaissé le rôle de la science principalement dans la physique. »

Les plaintes et critiques des ouvriers

La presse soviétique, qui relève beaucoup plus d'un tract de propagande que d'un organe d'information, ne fournit pas souvent l'occasion de pénétrer dans la vie réelle et quotidienne des simples gens de là-bas.

Cette vie réelle on la connaît surtout par les lettres de lecteurs que publie de temps en temps la presse et qui nous font entrer soit dans un magasin, soit dans une cantine d'usine.

La Pravda et le Troud du milieu d'avril ont donné une large place à la question des plaintes et critiques émanant des travailleurs.

Tout d'abord, voici des passages d'un article du TROUD du 18 avril, qui nous offre un aperçu de la vie d'un magasin. Il est intitulé : « Du magasin au bureau des plaintes », avec ce sous-titre : « Le Ministère du Commerce connaît-il le contenu des « Livres de plaintes et de suggestions » ? »

« ... La camarade Filipova de Moscou a envoyé tout dernièrement au bureau des réclamations du Ministère du Commerce de l'U.R.S.S. une lettre de plainte ayant pour objet les conditions dans lesquelles sont entreposées les marchandises à l'Univermag de Moscou : les pianos y sont couverts de poussière, les machines à coudre gisent en vrac et se rouillent, etc... »

« ... Les acheteurs peuvent parfaitement avoir des idées précieuses, des trouvailles originales qui ne viennent pas forcément à l'esprit des spécialistes du commerce. Les acheteurs peuvent également avoir envie de noter leur satisfaction ou leur mécontentement du travail à tel ou tel vendeur ou vendeuse, ou attirer l'attention des dirigeants sur telle imperfection. C'est dans ce but que fut créé le « Livre des plaintes et des suggestions ». Ce livre constitue une aide précieuse pour les travailleurs consciencieux, ils le mettent donc volontiers à la disposition des clients. Par contre le livre est introuvable dans les magasins mal gérés... »

« Voici au magasin d'œufs et volailles N° 1 de Moscou un client mécontent qui demande à la caissière le livre des réclamations :

« — Donnez-moi le livre des réclamations.

« La caissière, une certaine camarade Kalinine

cherche dans ses tiroirs, farfouille, traîne puis brusquement d'un ton roque demande :

« — Pourquoi voulez-vous ce livre ? Que voulez-vous y noter ? Qui êtes-vous ? »

« — Un acheteur.

« — Vous pouvez le prouver ? Qu'avez-vous acheté ? Que voulez-vous, etc, etc... »

« Le client hausse les épaules, et ne voulant pas perdre son temps quitte le magasin sans avoir noté sa réclamation.

« Le Ministère du Commerce a-t-il jamais eu l'idée de faire contrôler ne fût-ce qu'une fois les livres de réclamations des magasins gouvernementaux ? Il devrait le faire, la lecture en est instructive. »

Que dirait-on, s'il fallait chez nous que les clients soient dans l'obligation d'apprendre leur métier aux commerçants ?...

Ce « Livre des plaintes et des suggestions » en dit long sur l'incompétence, les lacunes et les milles défauts d'un commerce superdirigé.

Mais voici d'autres renseignements intéressants concernant le chapitre des plaintes, c'est la PRAVDA du 18 avril qui nous les donne, dans son éditorial qui insiste sur la nécessité de « prêter une oreille attentive aux lettres des travailleurs », ce qui n'est pas toujours observé :

« ... Tout dernièrement des fautes graves ont été relevées dans le travail du dépouillement des réclamations des employés de certains Ministères. Ainsi, par exemple un certain camarade Petritchenko, chef de service ne craignait pas de licencier sans raison les auteurs de critiques ou de réclamations ayant trait à son service. Ce cas n'est pas isolé ailleurs. Pareille méthode est employée par bon nombre de chefs de service. »

Comme on le voit, l'envoi de plaintes ou critiques aux organismes compétents ne va pas sans risque et il est probable que les mésaventures signalées ici ne constituent pas de ces cas isolés.

Quoiqu'il en soit, la pratique de ces lettres qui est fortement encouragée par les dirigeants soviétiques, dénote à quel point les institutions ont besoin d'être redressées.

La presse soviétique

Les IZVESTIA du 5 mai consacrent un long article à la presse soviétique, dont elles vantent le « prodigieux essor ». On y trouve les données que voici :

« Proportionnellement à l'épanouissement de notre culture, grandit et se développe également notre presse. En 1913, sous le régime tsariste 859 journaux étaient publiés avec un tirage total de 2,7 millions d'exemplaires.

Aujourd'hui, l'Union Soviétique publie 7.700 journaux différents avec un tirage total de 33,5

millions d'exemplaires et plus de 1.400 magazines. »

Rappelons que d'après le livre *America's Needs and Resources* (p. 314), on comptait dès avant-guerre aux Etats-Unis 7.200 quotidiens et périodiques, dont le tirage variait entre 40 et 44 millions d'exemplaires. Comme la population de l'U.R.S.S. est d'un tiers supérieur à la population des U.S.A., même un tirage de 40 millions seulement aux Etats-Unis représente, par tête d'habitant, beaucoup plus que le tirage russe de 33,5 millions d'exemplaires.

EN EXTRÊME-ORIENT

Libérer la critique pour rallier les masses

Tout a été dit sur la vague de critiques et d'auto-critiques qui déferle dans les démocraties populaires aussi bien qu'au sein des partis communistes dans les pays libres. Mais le synchronisme avec lequel le P. C. chinois a emboîté le pas aux P. C. des pays satellites d'Europe mérite d'être signalé car il constitue un démenti à ceux qui se berçaient d'illusions quant aux possibilités d'amener Mao et son gouvernement vers une collaboration avec l'Ouest et vers un relâchement de sa dépendance à l'égard de Moscou. Dans la résolution du C.C. du P.C. chinois en date du 25 avril, on relève le passage significatif que voici :

« Aujourd'hui plus que jamais il est nécessaire de promouvoir la critique et l'auto-critique publiques, et d'éduquer dans ce sens non seulement nos permanents, mais aussi les masses. Cette décision se justifie par le fait que, la guerre sur le continent étant terminée et le parti installé au pouvoir, les erreurs et insuffisances de notre travail risqueraient de porter préjudice aux intérêts des masses laborieuses... Il est nécessaire de donner au peuple le droit de formuler ouvertement ses critiques sans avoir à craindre les représailles ou le blâme au cas où la critique avancée ne serait pas entièrement mûre ni exacte. »

On notera au passage l'aveu concernant les représailles auxquelles étaient jusqu'ici exposés les audacieux de la critique. Si l'on s'interroge sur le but poursuivi par ce changement de tactique, le communiqué du C.C. nous éclairera à ce sujet :

« La décision qui vient d'être prise a un intérêt vital pour le relèvement de la confiance en soi des masses, pour leur initiative sans cesse croissante, et surtout pour leur collaboration active à l'œuvre de reconstruction nationale... Tel est aujourd'hui, le mot d'ordre le plus important. »
(Rudé Pravo, 26 avril 1950).

En Chine, comme partout ailleurs, dans l'arsenal des armes communistes figure, en bonne place, la séduction des masses par n'importe quel moyen, et même par un semblant de liberté de critique.

Le Viet-Minh exalté par les Soviets

Les patriotes intrépides que sont nos communistes, ont choisi comme on sait, le Viet Minh, ami et protégé de l'U.R.S.S., contre le Viet Nam, associé de la France. L'Indochine est le cadeau qu'ils veulent offrir à leurs maîtres du Kremlin, sous couleur de défendre son indépendance.

Les nouvelles concernant le Viet Minh paraissant dans la presse russe sont données comme des nouvelles du Viet Nam, cette dénomination devant démontrer que toute l'Indochine est d'ores et déjà acquise de droit à Ho Chi Minh.

La LITERATOURNAIA GAZETA du 1^{er} mai consacre toute une page à l'exaltation de l'activité du gouvernement et des troupes de Ho Chi Minh. Elle intitule cette page : « Le Viet Nam lutte pour la paix ». Puis elle publie en tête le texte ci-dessous où sont dénombrés les soldats français tués récemment ou faits prisonniers par les troupes de Ho Chi Minh, ce qui doit combler d'aise les prétendus patriotes de chez nous :

« ... Comme le communique l'Agence d'information du Viet Nam, les Français ont perdu plus de 1.500 hommes lors de la dernière offensive des armées du Viet Nam dans le secteur de Bni Tri Tien. Les armées de la République Démocratique du Viet Nam ont fait prisonniers 300 soldats français, ont détruit 40 camions, 2 locomotives, et ont pris 300 fusils. »

« Ce communiqué sec et sans emphase illustre cependant l'épopée glorieuse et le courage d'un peuple qui défend la liberté et l'indépendance de son pays. »

« C'est avec joie que l'on voit comment l'héroïque Viet Nam remporte sur l'ennemi des victoires peu faciles. C'est avec joie que l'on voit brandir l'étendard de la liberté et de l'indépendance. La lutte du Viet Nam contre l'impérialisme n'est qu'un secteur du front de la lutte mondiale pour la paix. »

« Voilà pourquoi aujourd'hui l'humanité glorieuse, fêtant le 1^{er} mai, jour de la solidarité fraternelle du camp immense de la paix, envoie avec une joie sans pareille son salut guerrier à l'une des nations de démocratie populaire, à la République démocratique du Viet Nam ! »